

Факторная структура формирования урожая картофеля

Д. Ю. Нохрин, кандидат биологических наук

А. А. Васильев, доктор сельскохозяйственных наук

В. П. Дергилев, кандидат сельскохозяйственных наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kartofel_chel@mail.ru**

Резюме. С использованием статистической техники факторного анализа изучены связи между 18 агробиологическими показателями, полученными в 2004-2006 гг. в эксперименте по оценке эффективности технологических приёмов выращивания новых сортов картофеля. Установлено, что 70,1% общей дисперсии показателей объясняется действием 4 латентных переменных: 1) общей биологической продуктивностью растений (30,4%), 2) влиянием густоты посадки (15,3%), 3) влиянием воздушного питания на формирование клубней (12,6%), 4) особенностями формирования семенных клубней (11,8%). Наибольшее влияние на общую биологическую продуктивность растений, включая урожайность, оказали неблагоприятные погодные условия засушливого 2004 г.

Ключевые слова: картофель, урожай, факторный анализ, влагообеспеченность.

Factor structure of forming potato yield

D. Yu. Nokhrin, candidate of biological sciences

A. A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

V. P. Dergilev, candidate of agricultural sciences

**Ural federal agrarian research center UB RAS, Ekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru**

Summary. In an experiment to evaluate the effectiveness of technological methods for growing new varieties of potatoes, using the statistical technique of

factor analysis, the relationships between 18 agrobiological indicators obtained in 2004-2006 were studied. It was found that 70.1% of the total variance of indicator traits is explained by the 4 latent variables: 1) the total biological productivity of plants (30.4%), 2) the influence of planting density (15.3%), 3) the effect of leaf photosynthetic capacity on the tubers' formation (12.6%), 4) features of the formation of seed tubers (11.8%). The worst impact on the overall biological productivity of plants, including potato yield, was caused by adverse weather conditions in dry year 2004.

Keywords: potato, yield, factor analysis, moisture supply.

Введение

Согласно данным FAOSTAT картофель является пятой по объёмам продукции продовольственной сельскохозяйственной культурой в мире после сахарного тростника, кукурузы, риса и пшеницы [13]. Мировая продукция картофеля неуклонно растёт и в 2018 г составила 368 млн. тонн. В России значимость данной культуры ещё более велика: она занимает третье место после пшеницы и сахарной свёклы с продукцией в 22,4 млн. тонн. При этом широко известно, что наиболее острой проблемой при выращивании картофеля является недостаточная обеспеченность влагой, приводящей к существенному снижению урожайности [7, 12]. Как показывают результаты моделирования, в результате глобальных климатических изменений, в ближайшие несколько десятилетий мировая продукция картофеля может сократиться на 26–32% [14]. В этих условиях важно как создание новых экологически пластичных сортов [1, 8], так и совершенствование комплекса агротехнических мероприятий [4, 6], которые, однако, невозможны без углубления в понимание биологических закономерностей развития растений в благоприятных и неблагоприятных погодных условиях. **Цель** данной работы заключалась в поиске наиболее общих закономерностей формирования урожая картофеля в контрастные по влагообеспеченности годы в условиях контролируемого эксперимента.

Материал и методы

Исследование проведено на полях Челябинской области в 2004-2006 гг. В ходе эксперимента, параметры которого подробно изложены в работе [2],

контролировалось 3 фактора: 1) густота посадки (2 градации: 40 или 55 тыс. кустов/га), 2) минеральное питание (4 градации: без удобрений, $N_{45}P_{45}K_{45}$; 3. $N_{90}P_{90}K_{90}$; 4. $N_{135}P_{135}K_{135}$ и 3) сорт (8 градаций: Амати, Губернатор, Челябинец, Куратор, Невский, Проект, Спиридон, Тарасов). Контролировались 18 агробиологических показателей (табл. 1). По каждому из них для каждого года было получено 192 значения (2 густоты посадки \times 4 типа минерального питания \times 8 сортов \times 3 повторности в рендомизированных блоках).

В ходе статистической обработки данных использовали метод редукции данных с обобщением – факторный анализ. Поскольку он проводится с использованием параметрической корреляции Пирсона, данные предварительно трансформировали с использованием нормализующих преобразований. Для всех показателей, представляющих собой частоты применяли угловое ϕ -преобразование, переводящее ненормально распределённые частоты (от 0 до 100%) в приблизительно нормально распределённые углы (от 0 до 180° или от 0 до π радиан) [10]. Для остальных количественных показателей использовали адаптивное к данным преобразование Бокса – Кокса, в котором итерационно подбирается такое преобразование из семейства степенных, которое максимально нормализует исходное распределение [17]. Факторный анализ проводили методом главных факторов с итерациями по общностям; при этом начальные значения общностей вычисляли по методу Йореско [11]. Решение о количестве обобщающих латентных переменных принимали по результатам анализа главных компонент с использованием критериев «каменистой осыпи» Кэттелла и «сломанной трости» [15]. Для упрощения факторной структуры использовали вращение «варимакс», а факторные метки рассчитывали регрессионной техникой. Расчёты выполнены в пакете KyPlot (version 5.0.3 [18]).

Результаты и обсуждение

На первом этапе данные были проанализированы методом главных компонент. Как видно из рис. 1, согласно критерию Кэттелла имело смысл выделять 2 или 4 обобщающих переменных, а согласно критерию «сломанной трости» нетривиальную долю изменчивости (дисперсии) проявляли первые 4

компоненты. Поэтому в итоге для факторного анализа нами было выбрано решение с 4 латентными переменными (факторами). Результаты анализа представлены в табл. 1, где нагрузки представляют собой коэффициенты корреляции между показателем и фактором и таким образом позволяют судить о силе и направлении «участия» показателя в факторе.

Рис. 1. Выделение латентных переменных в анализе главных компонент

Выделенные 4 фактора объясняли в сумме 70,1% общей изменчивости всех 18 показателей. При этом почти треть дисперсии (30,4%) приходилась на первый фактор. С максимальными нагрузками в него вошли реальная продуктивность и урожайность; также были велики нагрузки для массы стеблей и листьев, продуктивности фотосинтеза, количества и выхода клубней, и массы последних. Данный паттерн согласованно изменяющихся показателей позволяет интерпретировать фактор 1 как общую биологическую продуктивность растений, включающую биомассу как клубней, так и ботвы. Видно, что она существенно зависела от продуктивности фотосинтеза, в меньшей степени – от полевой всхожести. Нагрузки показателей количества и

выхода семенных клубней на фактор 1 также были не слишком малы (более 0,25), но их нахождение в составе фактора является тривиальным и отражает простую закономерность: чем выше общее число клубней в гнезде, тем больше клубней семенной фракции.

Таблица 1 – Нагрузки агробиологических показателей картофеля на латентные переменные

Показатели	Факторы			
	1	2	3	4
Полевая всхожесть, %	0,418	0,003	0,078	-0,209
Густота всходов, тыс. кустов на 1 га	-0,006	1,000	-0,044	0,040
Сохранность растений к уборке, %	-0,003	0,114	0,261	-0,054
Густота растений перед уборкой, тыс. шт./га	-0,005	1,000	-0,021	0,030
Урожайность биологическая, т/га	0,933	0,305	0,059	-0,012
Продуктивность реальная, г/куст	0,966	-0,129	0,076	-0,031
Количество клубней, шт./куст	0,759	-0,050	-0,539	0,178
Средняя масса клубня, г	0,417	-0,104	0,705	-0,272
Количество стеблей, шт./куст	-0,182	-0,135	-0,088	0,600
Масса стеблей, шт./куст	0,848	-0,064	0,092	0,204
Масса листьев, шт./куст	0,819	-0,127	0,203	0,188
Площадь листьев, кв. дм/куст	-0,215	-0,149	0,658	0,247
Густота стеблестоя, тыс. шт./га	-0,195	0,443	-0,129	0,610
Хоз. продуктивность фотосинтеза, кг/кв.м.	0,777	0,041	-0,452	-0,246
Выход клубней, тыс. шт. на 1 га	0,684	0,407	-0,506	0,192
Количество семенных клубней, шт./куст	0,287	-0,062	0,023	0,707
Выход семенных клубней, тыс. шт. на 1 га	0,262	0,362	-0,004	0,701
Товарность урожая, %	0,115	-0,105	0,655	-0,050
Доля объясняемой фактором дисперсии, %	30,4	15,3	12,6	11,8

Примечание. Жирным шрифтом выделены нагрузки более 0,25.

Каждый фактор является, по-существу, сложным индексом, включающим все используемые в анализе показатели, но с разным направлением (знаком) и весом. Соответственно их можно вычислить для каждого объекта анализа, и такие факторные метки могут служить источником дополнительной информации о рассматриваемых явлениях или использоваться в дальнейших анализах в качестве новых обобщающих переменных. На рис. 2 приведены гистограммы распределения факторных меток, сгруппированных по годам наблюдения.

Рис. 2. Распределение значений факторов в вариантах опыта за 3 года: столбцы – гистограмма, кривые – плотность.

Видно, что по фактору 1 распределение факторных меток было отчётливо бимодальным: в левую часть и с минимальными значениями вошли наблюдения 2004 года, тогда как в правую часть – наблюдения 2005-2006 гг. Известно, что в период активной вегетации гидротермический коэффициент Селянинова в зоне эксперимента составил: в 2004 г – 0,64 (острозасушливые погодные условия), в 2005 – 1,35 (достаточно-влажные благоприятные), в 2006 г – 1,81 (влажные) [2]. Таким образом, проявлению фактора общей биологической продуктивности способствовал контраст показателей низкопродуктивного засушливого 2004 года и высокопродуктивных 2005 и 2006 гг.

Второй фактор объяснял 15,3% общей дисперсии и вобрал в себя эффекты, практически целиком связанные с густотой посадки картофеля. С максимально возможными нагрузками (1,000) в него вошли густота всходов и густота растений перед уборкой. Поскольку густота посадки картофеля регулировалась по плану эксперимента, выделение данного фактора закономерно и не представляет самостоятельного интереса. Более важной является информация о показателях, которые оказались наиболее с ним связанными. Как видно из табл. 1, увеличение густоты посадки с 40 до 55 тыс. кустов/га сопровождалось ростом густоты стеблестоя и увеличением выхода клубней, особенно семенных, что в свою очередь несколько повышало и общую урожайность. Как видно из гистограммы и плотностей распределений рис. 2, описанные явления были достаточно сходными во все изученные годы, а потому отражают общие закономерности влияния густоты посадки на структуру урожая. Поскольку загущение посадок является стандартной процедурой повышения семенной продуктивности картофеля [5], поэтому все закономерности в составе второго фактора являются полностью ожидаемыми.

Третий фактор объяснял 12,6% общей дисперсии. В него вошли показатели, связанные с листовым питанием растений и формированием крупных клубней. Нагрузки показателей, входящих в данный фактор, позволяют установить следующие причинно-следственные отношения. Большая площадь листьев (нагрузка 0,658) и в меньшей степени их масса (нагрузка 0,203) способствуют формированию крупных клубней, что положительно сказывается на товарности урожая. Одновременно само количество клубней на растение и, соответственно, выход клубней снижаются. Отрицательное значение хозяйственной продуктивности фотосинтеза в составе данного фактора объяснимо, так как при значениях листового индекса больше трех, дополнительное увеличение листовой поверхности, как правило, сопровождается снижением фотосинтетической продуктивности листьев в расчете на 1 м² [9]. Интересно отметить, что именно такие растения – с большей поверхностью листьев и небольшим числом крупных клубней – лучше сохраняются ко времени уборки. Вообще, показатель

сохранности растений к уборке получил самое слабое объяснение в рамках четырёхфакторной модели, и максимально проявился лишь в факторе 3. Как видно из рис. 2, рассматриваемый фактор не зависел от степени засушливости года, однако в 2006 г наблюдались несколько меньшие его значения в вариантах опыта, а само распределение было полимодальным (3 моды).

Четвёртый фактор объяснял 11,8% общей изменчивости и характеризовал процессы, связанные с выходом семенных клубней. Как видно из величин факторных нагрузок, с образованием семенных клубней положительно коррелировали количество стеблей и густота стеблестоя, в меньшей степени – масса стеблей и площадь листьев. Полевая всхожесть растений, формирующих семенные клубни, была несколько меньше, а сами клубни закономерно имели меньшую массу. Данные процессы протекали сходным образом во все изученные годы (рис. 2).

Таким образом, результаты проведённого многомерного анализа наглядно демонстрируют, что урожайность является в первую очередь результатом общей биологической продуктивности растений (влияние генотипа и среды), а во вторую – результатом агротехнических мероприятий (технологии возделывания или среды). При этом сама биологическая продуктивность во многом зависит от агроклиматических факторов, а потому не находится под полным контролем агронома. Важно отметить, что и селекция новых сортов картофеля, и поиск оптимального сочетания компонентов минеральной подкормки растений во многом нацелены именно на повышение урожайности клубней. Однако независимо от особенностей сорта и дозы удобрений в данном эксперименте наиболее существенный вклад в урожайность внёс именно погодный компонент. В подтверждение этому А. В. Коршунов с соавторами [7] отмечают невозможность получения гарантированных урожаев картофеля в Центральном Нечерноземье и Среднем Поволжье без орошения.

В противоположность первой составляющей урожайности и независимо от неё, такой агротехнический приём как изменение густоты посадки продемонстрировал весьма стабильный результат. Это означает, что независимо от

климатических условий имеется ресурс повышения урожайности путём поиска оптимальных схем посадки растений. Например, переход от квадратно-гнездового способа возделывания (70x70 см) к рядовой посадке (70x35 см) в 60-е годы XX века обеспечил увеличение урожайности картофеля в среднем по Челябинской области в 1,5 раза [3].

Ещё одним интересным результатом исследования оказалось то, что ни общая продуктивность, ни густота посадки не увеличивали товарность урожая. Единственным показателем из числа изученных, положительно коррелировавшим с размером клубней и товарностью урожая являлась площадь листа. Это объясняет важность формирования оптимальной ассимиляционной поверхности агроценоза для повышения товарности урожая картофеля.

В целом, многомерный анализ данных позволил выявить ведущие факторы формирования урожая картофеля и установить иерархию их важности.

Выводы

Факторная структура урожая картофеля включает следующие 4 латентные переменные, объясняющие в сумме 70,1% общей дисперсии 18 агробиологических показателей: 1) общую биологическую продуктивность, 2) влияние густоты посадки, 3) влияние воздушного питания на формирование клубней, 4) особенности формирования семенных клубней.

Неблагоприятные погодные условия засушливого 2004 г. оказали наибольшее влияние на общую биологическую продуктивность растений (фактор 1), включая урожайность, в то время как закономерности, вошедшие факторы 2-3 воспроизводились все три года исследований.

3) Важнейшим резервом повышения урожайности клубней в Челябинской области является загущение посадок картофеля вплоть до оптимального уровня, выявление которого – актуальная задача аграрной науки Урала.

Литература

1. Амелюшкина Т. А. Адаптивность сортов картофеля в условиях серых лесных среднесуглинистых почв калужской области // Аграрная наука. 2019. № 3. С. 72-74.

2. **Васильев А. А., Дергилев, В. П.** Технологические приемы выращивания новых сортов картофеля // Аграрный вестник Урала. 2008. Т. 44, № 2. С. 67-69.
3. **Васильев А. А.** Оптимизация густоты посадки как фактор повышения урожайности картофеля в Челябинской области // АПК России. 2017. Т. 24. № 3. С. 585-589.
4. **Владимиров К. В., Владимиров В. П.** Продуктивность картофеля в зависимости от системы применения удобрений на серых лесных почвах // Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 2 (2). С. 9-13.
5. **Глаз Н. В., Васильев А. А., Горбунов А. К., Мушинский А. А.** Влияние биостимулятора мивал-агро на урожайность и семенную продуктивность картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. 2019. № 4 (52). С. 23-31.
6. **Гордеева А. В., Удалова Е. Ю.** Влияние обработки клубней картофеля химическими протравителями на устойчивость к болезням и вредителям // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. 2017. № 19. С. 27-31.
7. **Коршунов А. В., Кутовенко Л. Н., Лысенко Ю. Н., Рахимов Р. Л.** Уроки засухи в картофелеводстве // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 3. С. 21-23.
8. **Логинов Ю. П., Казак А. А.** Пластичность и стабильность сортов картофеля в лесостепи Тюменской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 5 (67). С. 73-77.
9. **Никитишен В. И., Терехова Л. М., Личко В. И.** Формирование ассимиляционного аппарата и продуктивность фотосинтеза растений в различных условиях минерального питания // Агрехимия. 2007. № 8. С. 35-43.
10. **Урбах В. Ю.** Биометрические методы. М. : Наука, 1964. 415 с.
11. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. /Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др.; Под ред. И. С. Енюкова. М. : Финансы и статистика, 1989. 215 с.

12. **Федотова Л. С., Кравченко А. В.** В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. 2011. № 2. С. 20.

13. FAOSTAT. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций. URL: <http://www.fao.org/faostat/ru/#home> (дата обращения 21.02.2020).

14. **Hijmans R. J.** The effect of climate change on global potato production // American Journal of Potato Research. 2003. V. 80. P. 271–279.

15. **Jackson D. A.** Stopping rules in principal component analysis: a comparison of heuristical and statistical approaches // Ecology. 1993. № 8. P. 2204–2214.

16. **Raymundo R., Asseng S., Robertson R., Petsakos A., Hoogenboom G., Quiroz R., Hareau G., Wolf J.** Climate change impact on global potato production // European Journal of Agronomy. 2017. URL: <https://hdl.handle.net/10568/90585> (дата обращения 21.02.2020). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eja.2017.11.008>

17. **Sokal R. R., Rohlf F. J.** Biometry: the principles and practice of statistics in biological research. N-Y : Freeman & Co, 1995. 850 p.

18. **Yoshioka K.** KyPlot – a user-oriented tool for statistical data analysis and visualization // Computational Statistics. 2002. V. 17, № 3. P. 425–437.